

Cambio de narrativas en los servicios básicos

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

Un breve examen a las declaraciones públicas de los alcaldes del Ecuador en la televisión local ubica entre los temas más abordados a la provisión de servicios, la economía, el empleo y las medidas para menguar los contagios de la Covid-19.

Estas manifestaciones están relacionadas con lo señalado en el COOTAD, en la práctica los alcaldes cumplen con las disposiciones legales, sin embargo, las demandas de los ciudadanos y las evidencias muestran un déficit de atención.

La semana anterior en Loja se vivieron catástrofes que superaron las proyecciones de canalización de las aguas lluvias, seguramente en las premisas de los urbanizadores, como en otras obras, no se estimó la radicalidad del cambio climático.

Consecuencia de lo anterior implicaría modificar las narrativas, pasar de contar las consecuencias a fomentar las previsiones, sin dejar de atender las mitigaciones.

Será difícil y oneroso para todos los vecinos de Loja asumir que deben cambiar, reforzar o reubicar sus domicilios, pero más caro será perder patrimonios o la vida de familiares. La ciudad se planificó hace años, con las mejores intenciones, pero no es la que hoy se requiere, Loja se sostiene cada vez menos en las dinámicas y flujos de inicios de siglo XXI.

Los impactos de la Covid-19, la virtualización, la calidad de la educación que se brinda al país, los inmigrantes, el cultivo de las artes vivas, el tránsito de toneladas de tierras desde las minas de Zamora, el comercio con Perú y un etcétera de otras realidades exigen que autoridades y ciudadanos dialoguen sobre el futuro, lo contrario será ver surgir un "pueblo de paso".